

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ТОВАРНОГО КАРПА, ВЫРАЩЕННОГО В САДКАХ В КАРКИДОНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Эсоналиева О.Т.

Ассоциация “Узбекбаликсаноат” Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374601>

ARTICLE INFO

Received: 14th October 2025

Accepted: 15th October 2025

Online: 16th October 2025

KEYWORDS

Карп, Cyprinus carpio, рыбоводство, рыбоводные садки, технологическое качество рыбы, Узбекистан

ABSTRACT

*Исследовали технологическое качество двухлетков карпа (*Cyprinus carpio*) как товарной продукции, выращенной в садках (объемом 1 м³) в Каркидонском водохранилище Ферганской области Узбекистана. Садки были зарыблены годовиками карпа (30 особей/кубометр) в апреле, их кормили гранулированными кормами (содержание протеина 35 %) в течение всего вегетационного сезона. В конце сентября анализировали показатели технологического качества товарного карпа. Приведены индексы головы, тушки и других органов в %% от общей массы тела.*

Прудовое рыбоводство в условиях Узбекистана имеет рыбопродуктивность 20 – 30 ц/га. Карп, *Cyprinus carpio*, является важным объектом в прудовом рыбоводстве. Для развития рационального использования водных ресурсов республики перспективу имеет садковое рыбоводство, в котором рыбопродуктивность достигает 30 кг/м³. Карп как объект садкового выращивания в местных условиях мало изучен. Целью работы была оценка товарного карпа из садков в Каркидонском водохранилище Ферганской области.

Три садка (1 м³ каждый) были зарыблены 22 апреля 2025 года годовиками карпа (30 экз./садок), их кормили гранулированными кормами (содержание протеина 35 %) в зависимости от размеров тела и температуры воды.

У четырех случайно выбранных карпов 25 сентября измеряли общую (TL, см), стандартную длину тела (без хвоста) (SL, см) с точностью до 1 мм, общую массу тела (W, г) с точностью до 1 мг. Определение качества сырья проводили общепринятыми в производстве методов разделки (снятие чешуи, потрошение, обезглавливание, отделение плавников, снятие филе). Взвешивали все указанные органы с точностью до 0,1 мг на электронных весах. Определяли индексы органов по отношению к общей массе тела и статистику одной переменной для каждого индекса (%%) (Чернышева, Цибизова, 2011; Цибизова, 2012).

Массовый состав товарного карпа в индексах к общей массе тела приведен в таблице 1, содержание различных органов приведены в индексах. Так как все карпы были неполовозрелыми, то мы массу гонад включили в количество отходов.

Таблица 1. Показатели товарного качества карпа, выращенного в нагульном прудовом рыбхозе Ташкентской области, Узбекистан, 2024

Части тела		Минимум – Максимум	Среднее,
Общая длина тела, см		30,8 – 36,2	35,1
Общая масса тела, г		742,0 – 1250,0	954,0
Индекс, % от общей массы тела	Порки	72,5 – 81,1	76,9
	Тушка	45,4 – 59,6	54,1
	Хвоста	6,3 – 7,2	7,1
	Голова	17,8 – 23,4	20,2
	Чешуи	2,4 – 3,0	2,9
	Внутренности	10,0 – 15,5	14,5
	Плавники	2,5 – 3,0	2,6
	Кости	9,0 – 11,9	10,5
Количество отходов, %		47,8 – 53,3	50,5
Выход фарша (филе), %		31,0 – 38,0	36,9

В Узбекистане важным преимуществом индустриального рыбоводства является возможность создания методов повышения рационального использования водных ресурсов. Садковое рыбоводство создает полностью добавочную функцию на имеющихся водоемах без изменений качественного и количественного использования воды на основные функции. (Камилов и др., 2003; Акротов и др., 2023).

Технологическое качество у рыб зависит от вида, возраста, размеров рыб. В нашей пробе были одновозрастные рыбы (1+) из одного поколения, выращенные в садках. Стандартом товарного карпа во времена плановой экономики считали рыб общей массой 250 г и более за два года нагула в VII зоне рыбоводства, куда входит Узбекистан. По всем показателям карп в садках в условиях Ферганской долины является высококачественным сырьем.

Список литературы:

- Акротов У.Х. , Зохидова И.С., Муллабаев Н.Р., Камилов, Б.Г., Яхшибеков Г.Р. Зависимость роста карпа от качества промышленных кормов в садках в условиях Туябугузского водохранилища. – *Узбекский биологический журнал*, 2023, 5. – с. 44 – 47.
- Камилов Б.Г., Курбанов Р.Б., Салихов Т.В. Рыбоводство – разведение карповых рыб в Узбекистане, Ташкент: Chinor ENK, 2003, 88 с.
- Цибизова М.Е. Технологические показатели и биологическая ценность маломерного сырья Волго-Каспийского бассейна. - *Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство*, 2012, 3. - с. 182 - 188
- Чернышова О. В., Цибизова М. Е. Изучение возможности использования малоразмерного рыбного сырья Волго-Каспийского бассейна в технологии пастообразной продукции. - *Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство*, 2011, 2. – с. 179–185.